

TALABA YOSHLARNI TOLERANTLIK RUHIDA TARBİYALASHNING PEDAGOGIK TAMOILLARI

Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna

University of economics and pedagogy.

Pedagogika kafedrası dotsent v.b.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11383175>

Xususan, bag'rikenglik va insonparvarlik madaniyati, diniy bag'rikenglik, konfessiyalararo totuvlik muhiti, o'z navbatida, fuqarolarimizni, ayniqsa, yosh avlodni Vatanga sadoqat ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shundan kelib chiqib, 2018-yil 16-aprelda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev "Diniy-ma'rifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5416-sonli farmoni imzoladi. Ushbu hujjat O'zbekistonda diniy ta'lim tizimining uzluksizligini ta'minlashga qaratilgan: boshlang'ich bosqichdan (o'rta maxsus islom ta'lim muassasalari yoki madrasalar) oliy va keyingi diniy ta'limgacha. O'z navbatida, bu omillar O'zbekistonda davlat siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi farmoniga muvofiq, xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash, tashqi siyosatni olib borish o'zaro manfaatdorlik va amaliylik, davlatimiz mustaqilligi va Oriental Renaissance: mamlakatimizning xalqaro nufuzini mustahkamlashda diniy bag'rikenglik va konfessiyalararo totuvlikni ta'minlash.

Mustaqillik tufayli jamiyat hayotining barcha sohalarda ulkan ijobiy o'zgarishlar amalga oshirilmogda. Bunday o'zgarishlar, birinchi navbatda, ma'naviy hayot borasida tabora oydinroq ko'zga tashlana boshladi. Davlatimiz rahbari tomonidan ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish masalalari bo'yicha o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida bugungi tahlikali davrda yoshlarning ma'naviy tarbiyasiga e'tibor va mas'uliyat masalalari bo'yicha ziyolilar oldiga aniq vazifalar qo'yildi [1]. Yosh avlodni vatanparvarlik, insonparvarlik, millatparvarlik, ruhida tarbiyalash, milliy g'urur tuyg'usini kuchaytirish, ularda iymon, vijdon, halollik, poklik, mehnatsevarlik, ishbilarmonlik kabi xislatlarni shakllantirish, ta'lim-tarbiya borasida milliy, umuminsoniy an'analar, qadriyatlardan keng va umumiy foydalanish, har bir fuqoroni mustaqillikning ongli fidoyisiga aylantirish hozirgi kunning asosiy maqsadidir [2]. Iymonni, e'tiqodni, umuman olganda, tom ma'nodagi insoniylikni ta'minlovchi barcha omillar qalbida chuqur joy olgan fuqoralarga ega mamlakatgina mustaqil va barqaror rivojlana oladi. Shuning uchun yoshlarni tolerantlik ruhida tarbiyalash bugungi kundagi dolzarb vazifalardan biridir. Asli tolerantlik insoniyat tarixida o'zga din, millatlarga nisbatan bag'rikenglik va ehtiromli munosabatda bo'lish mezoni sifatida shakllanib kelgan. Chunki, tolerantlik urf-odat, madaniyat, qarash va mafkuralarga nisbatan xolis munosabat bildiradi, dunyo rangbarangligini tan oladi [3]. O'zbekistonda tolerantlik tushunchasini diniy bag'rikenglik, tinch-totuvlik hamda hamjihatlilikda yashash tamoillariga ko'proq etibor berilgan. Ammo aslida tolerantlik juda keng tushuncha sifatida o'rta osiyoda rivojlangan tarixiy, ma'naviy-ma'rifiy qadriyatlar tizimida o'zini to'laroq namoyon etadi. Xalqimiz o'zining boy va uzoq tarixi davomida juda ko'p voqeya, hodisalarni boshidan kechirgan, bu o'z-o'zidan uning moddiy, ma'naviy madaniyatida, ijtimoiy-iqtisodiy va ruhiy hayotida sezilarli iz qoldirgan. Tolerantlik va milliylikka shunday bir hodisa sifatida qarash kerakki, ular bir joydan ikkinchi

joyga ko'chish yoki joriy etish yo'li bilan, bir necha yilda o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmagan, u tarix mahsulidir. Bu hodisalarning ildizini xalqimiz olis tarixining qaridan izlash lozim bo'ladi. Mamlakatimizning Birinchi Prezidenti I.A.Karimov bu haqida shunday yozadi: "Agarki mendan, hozirgi kunda ma'naviyatimizni asrash uchun nima ish qilish lozim va unga tahdid soladigan xurujlarga nimani qarshi qo'yish kerak, deb so'rsa, men avvalambor, shu yurtda yashayotgan har qaysi inson o'zligini anglagan, qadimiy tariximiz va boy madaniyatimiz, ulug' ajdodlarimizning merosini chuqurroq o'zlashtirishi, bugungi tez o'zgarayotgan hayot voqyeligini ongli qarab, mustaqil fikrlashi va diyorimizdagi barcha o'zgarishlarga dahldor tuyg'usi bilan yonishi zarur, deb javob bergan bo'lardim" [4]. Tabiiyki, bu jarayonda yoshlarni tolerantlik ruhida tarbiyalash hamda, milliy mafkura va mustaqillik g'oyalariga asoslangan holda shakllantirish va bo'yitib borishda sharq mutafakkirlarining tolerantlik haqidagi qarashlari muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada o'z asarlarida bag'rikenglikka asos bo'luvchi axloqiy mezonlarni targ'ib va tashviq qilgan buyuk nom sohiblaridan biri "Tanbeh g'ofiliyn" va "Bo'ston ul-orifiyn" asarlari muallifi Al-Faqih Abu Lays as-Samarqandiydir(910-1003). Ko'pchilik zamondoshlarimiz bu muttufakkirning nomini Alisher Navoiy tomonidan yozilgan tarjimaiy hol orqali eslaydi [5]. Abu Lays as-Samarqandiyning merosi bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, faqat insongagina ato etilgan axloqiy go'zallik bo'lmish bag'rikenglikni tadqiqi, tahlili va talqiniga bag'shlangan. Bag'rikenglik sifatleri yoshlar ongiga yanada chuqurroq singdirish dolzarb masalalardan biri bo'lib turgan hozirgi davrda, bu kabi muttufakkirlar ta'limotini o'rganish yanada muhimdir. Ayniqsa, mustaqillikka erishganimizdan keyin bu asarlarning naqadar qimmatli ekanligini, ular asl-milliy-mintaqaviy qadriyatlar to'g'risida xikmat ekanligiga ishonchimiz komil bo'ladi. Ularda ilgari surilgan muhrmuruvat kechirimlilik kabi insoniy bag'rikenglik sifatleri hozirgi kun yoshlari tarbiyasida muhim o'rin tutmoqda [6]. Zero, Birinchi Prezidentimiz aytganlaridek, "Har qaysi inson, millati, tili va dinidan qat'iy nazar, bu dunyoga baxtli yashash uchun keladi. Bunday yuksak orzuga yetishishning sharti va garovi bo'lgan omillar ko'p. Lekin ular orasida hayotimizga ma'no mazmun beradigan, uni ya'nada yorug' va fayzli qiladigan bir omil borki, u ham bo'lsa odamning o'z uyi, o'z yurtini har tomonlama go'zal va obod qilib, undan o'zi mamnun bo'lib, rozi bo'lib yashashida yaqqol namayon bo'ladi" [7]. Bularning barchasi ko'ngil obodligidan boshlanadi. Ko'ngil obodligi esa, uning bag'rikenglik, murosasozlik, kechirimlilik kabi fazilatlaridan namoyon bo'ladi. Halqimizning bag'rikenglik fazilati mamlakatimizda ijtimoiy siyosiy mustaqilligimizni mustahkamlash, O'zbekiston barqarorligi va taraqqiyotining muhim omillaridan xisoblanadi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son qarori. "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi// O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami, 2017-yil. – No 6. – 70-modda
2. <https://yuz.uz/news/manaviyat--yangi-uygonish-sari-yol> 2. Usmonova M. D., Ibrohimova G. A. EDUCATION OF CULTURE OF TOLERANCE IN A NATIONAL CHARACTER //Psixologicheskoye zdorovye naseleniya kak vaznyy faktor obespecheniya prosvetaniya obshchestva. – 2020. – S. 174-176.

3. Usmonova M. D., Parpiyev O. A. PROBLEM OF PSYCHOLOGICAL HEALTH IN EDUCATION //Psixologicheskoye zdorovye naseleniya kak vajnyy faktor obespecheniya prosvetaniya obshchestva. – 2020. – S. 287-289.
4. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch.-T.: Ma'naviyat, 2008
5. Alisher Navoiy. Mahbub-ul qulb. T.:1983;
6. Abdulazizova X. M., Usmonova M. D. PSYCHOLOGICAL HEALTH IN CHOICE OF PROFESSION //Psixologicheskoye zdorovye naseleniya kak vajnyy faktor obespecheniya prosvetaniya obshchestva. – 2020. – S. 234-236.
7. Birinchi Prezident I.Karimovning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 20 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasi.

